

APLIKACIJA ZA DETEKCIJU CEPANJA MREŽE I RASPADA SISTEMA

***Nina Stojanović¹, Miloš Stojić¹, Suzana Cvetičanin¹, Goran Jakupović¹, Marko Batić¹,
Dušan Popadić¹, Srđan Subotić², Andrej Tasić³, Dušan Prešić³**

¹Institut Mihajlo Pupin Beograd, ²Elektromreža Srbije EMS AD Beograd, ³ Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o. Beograd

Kratak sadržaj

U ovom radu je dat prikaz aplikacije za detekciju cepanja mreže (*eng. system split*) i raspada sistema (*eng. blackout*). Opisana aplikacija je razvijena u sklopu *Emergency and Restoration* (ER) modula HORIZON 2020 projekta TRINITY (*H2020-863874 Transmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntelligenT market technologY*).

U radu je prvo dat kratak prikaz relevantne celine ER modula, odnosno njegove softverske arhitekture, zatim funkcionalni opis softvera aplikacije za detekciju podele i raspada sistema, kao i opis korišćenih softverskih tehnologija. Takođe, prikazan je softver za modelovanje i unos podataka (editor baze). Na kraju rada, ukratko je opisan pregled plana daljeg razvoja.

Aplikacija za detekciju cepanja mreže i raspada sistema je razvijena na bazi procesora topologije koji je standardna komponenta mrežnih aplikacija, i to konkretno varijante namenjene primarno detekciji energizovanosti, odnosno „SCADA topologiji“ i „bojenju vodova“. Aplikacija je razvijena na Linux platformi, korišćenjem programskog jezika C++. Kao platforma za čuvanje modela sistema i drugih podataka koristi se relaciona MySQL baza. Korisnički interfejs editora baze razvijen je korišćenjem programskog jezika Java.

Ključne reči: Cepanje mreže, raspad sistema, procesor topologije, električna ostrva

1 UVOD

Rad elektroenergetskog sistema u uslovima poremećenog pogona i uspostavljanje sistema nakon raspada uređen je u Evropskoj uniji kroz regulativu broj 2017/2196 [1]. Dalje, evropska regulativa dozvoljava da se određena pravila i procedure detaljnije urede kroz operativne sporazume na nivou sinhronne oblasti. U skladu sa tim, u sinhronoj oblasti Kontinentalne Evrope je 2019. godine zaključen SAFA (*Synchronous Area Framework Agreement*) sporazum, čiji je jedan deo *Policy on Emergency and Restoration*.

Iako je izradi ovih dokumenata posvećeno mnogo pažnje, primećeno je da ih nije jednostavno protumačiti i primeniti na određenu situaciju. Zbog toga se došlo na ideju da se dispečerima olakša njihova primena kroz poseban alat, za čiji razvoj je iskorišćen međunarodni HORIZON 2020 projekat pod nazivom TRINITY [2]. Ovaj alat nazvan je *Emergency and Restoration* (ER) modul i njegova svrha je da, kao prvo, na osnovu merenja u SCADA sistemu detektuje poremećeni pogon sistema ili njegov raspad, a potom i da pokrene vođenu komunikaciju na nivou regiona Jugoistočne Evrope. Ova komunikacija treba da prati određene predefinisane scenarije poremećaja, odnosno raspada i da provede dispečere kroz sve korake predviđene važećim pravilima i procedurama, kao i da im pomogne da donesu određene operativne odluke na osnovu karakteristika poremećaja.

Drugi motiv za izradu ovakvog alata proistekao je iz velikog poremećaja iz 2004. godine, kada je zabeleženo da dispečeri, uprkos redovnom treningu, nisu uspeali u potpunosti da se pridržavaju propisanih procedura. Isto se dogodilo u januaru 2021. godine, dakle nakon početka rada na ER modulu, te sada možemo sa sigurnošću da kažemo da je ideja za njegovu izradu opravdana. Takođe se pokazalo da trenutni alat za razmenu globalnih informacija o stanju sistema (EAS sistem) nije dovoljan u ovakvim poremećajima. Sa druge strane, treba napomenuti da je ocenjeno od strane ENTSO-E eksperata da je pomenuti poremećaj iz januara 2021. godine uspešno rešen uprkos svim detektovanim problemima.

Zamišljeno je da ER modul bude instaliran u prostorijama firme SCC, s obzirom da je ona članica TRINITY konzorcijuma, ali uvažavajući i činjenicu da je SCC regionalni centar za koordinaciju sigurnosti (*Regional Security Coordinator – RSC*) sa sedištem u Beogradu (tu bi bio SCADA sistem koji bi obavljao navedene operacije, dok bi operatori sistema imali radne stanice za komunikaciju, što je koncept koji liči na EAS sistem). U ovom trenutku, RSC-i nemaju ovlašćenja da učestvuju u procesima u realnom vremenu, ali je sagledano da u Evropi postoje jake tendencije koje vode ka tome da se njihove nadležnosti proširuju (primer Četvrtog energetskog paketa), te da je verovatno da će u jednom trenutku biti proširene i na ovaj domen upravljanja prenosnim sistemom.

2 ALGORITAM APLIKACIJE ZA DETEKCIJU CEPANJA MREŽE I RASPADA SISTEMA

Slika 1 prikazuje pregled toka i obrade podataka koji sprovodi algoritam aplikacije za detekciju cepanja mreže i raspada sistema. U narednim potpoglavljima dat je detaljniji prikaz najbitnijih komponenata aplikacije sa date slike.

Slika 1 Pregled toka i obrade podataka

2.1 Procesor topologije

Za detekciju cepanja mreže i raspada sistema razvijen je modul koji vrši analizu podataka generisanih od strane procesora topologije (TP) u tekućem i prethodnom ciklusu. Glavna funkcija programa za određivanje mrežne topologije je da formira model mreže tipa čvorovi - grane sa pridruženim merenjima.

Kao što se vidi sa Slike 1, ulazni podaci za aplikativnu bazu podataka se dobijaju ručnim editovanjem ili iz ADB editora. Nakon toga, podaci za procesor topologije se kreiraju procesom obrade u .dat format. U samim .dat file-ovima se nalaze podaci o mreži, kao što su: merenja, topološki čvorovi, naponski nivoi, dalekovodi, transformatori, injektiranja, itd. Izlazni podaci procesora topologije su xml file-ovi.

Procesiranje topologije se sprovodi u dve faze. U prvoj fazi se određuju električni čvorovi kao skupovi topoloških čvorova, dok se u drugoj fazi formira ekvivalentni model mreže tipa čvorovi-grane, gde su čvorovi zapravo električni čvorovi, a grane su dalekovodi ili transformatori. Takođe se određuju električna ostrva. Po završetku procesiranja topologije se sa generisanom ekvivalentnom mrežom asociraju merenja. U slučaju rada u realnom vremenu kada procesor topologije priprema podatke za estimator, dodeljuju se merenja iz realnog vremena iz SCADA sistema. U slučaju kada TP priprema podatke za proračune tokova snaga, ekvivalentnoj mreži se ne pridružuju stvarna merenja, već estimirane vrednosti injektiranih aktivnih i reaktivnih snaga ili napona u električnim čvorovima [3,4,6,7].

2.2 Izlazni rezultati procesora topologije

U svakom prolazu procesor topologije (TP) generiše XML fajl sa privremenom listom električnih ostrva. Svakom ostrvu se dodeljuje privremeni ID koji odgovara samo tom prolazu

procesora topologije. Svako ostrvo ima status energizovanosti i listu čvorova. U svakom trenutku u mreži može istovremeno doći do pojave ostrva koja su nastala cepanjem ili koja su postala neenergizovana. Detektuju se razlike i za pojedina električna ostrva se proglašava da su pocepana i/ili da su prešla u stanje raspada sistema.

Za ulazne podatke algoritma posmatraju se samo 220kV i 400kV čvorovi, s tim što je korisnički podesivo koji naponski nivoi su od interesa. Za određivanje energizovanosti se koriste samo merenja napona. Smatra se da je ostrvo energizovano ukoliko postoji bar jedno merenje napona veće od zadatog praga.

U svakom ciklusu procesiranja se koriste podaci procesora topologije iz tekućeg i prethodnog prolaza. Teoretski postoje tri situacije:

- **Čisto cepanje mreže** - energizovano ostrvo se cepa na dva ili više manjih energizovanih ostrva;
- **Cepanje mreže sa raspadom sistema** - energizovano ostrvo se cepa na dva ili više manjih ostrva pri čemu su neka ili sva ostrva neenergizovana;
- **Čist raspad sistema** - energizovano ostrvo u celosti postaje neenergizovano.

Teoretski je moguće da u istom prolazu postoje sva tri ovakva nova stanja istovremeno.

2.3 Detekcija cepanja mreže

Detekcija cepanja mreže se izvodi na sledeći način:

- Za svaki 400kV i 220kV čvor se prolazi kroz listu čvorova iz nadređenog ostrva iz prethodnog ciklusa. Ukoliko neki čvor nije pripadao ni jednom ostrvu, jer je recimo bio izolovan, ne analizira se u sledećem prolazu.
- Upoređivanjem ID-eva nadređenog ostrva u tekućem prolazu, proverava se za svaki čvor da li je ostao u istom ostrvu. Ukoliko postoji čvor iz liste koji pripada drugom ostrvu, proglašava se da je došlo do cepanja mreže, pod uslovom da se i posmatrani čvor i čvor koji je promenio ostrvo nalazi u ostrvu koje je veće ili jednako zadatom pragu električnih ostrva, što je korisnički podesivo. Kako ispad jedne grane ne bi bio protumačen kao cepanje mreže, ova granica se u tom slučaju postavlja na 3.
- Ostrva iz najnovijeg prolaza u kojima je došlo do razdvajanja čvorova se označavaju kao nova pocepana ostrva. Tim ostrvima, kao i svim čvorovima koji pripadaju tim pocepanim ostrvima se dodeljuje odgovarajući status „pocepan“.

2.4 Detekcija raspada sistema

Algoritam detekcije raspada sistema se izvodi prolazom kroz sva povezana električna ostrva. Ukoliko je električno ostrvo neenergizovano, vrši se prolaz kroz listu pripadajućih čvorova i proverava da li je neki od njih u prethodnom prolazu bio energizovan. Ukoliko je broj takvih električnih čvorova veći od korisnički podesivog praga, celo ostrvo i svi čvorovi u njemu dobijaju status „prelaska u raspad sistema“.

Ostrva se mogu klasifikovati kao:

- **Ostrvo nastalo cepanjem** – svi čvorovi ovakvih ostrva imaju status „pocepan“ i nemaju status „prelaska u raspad sistema“;

- **Ostrvo prešlo u stanje raspada sistema** – svi čvorovi ovakvih ostrva imaju status „prelaska u raspad sistema“ i nemaju status „pocepan“;
- **Ostrvo nastalo cepanjem prešlo u raspad sistema** – svi čvorovi ovakvih ostrva imaju status „pocepan“ i imaju status „prelaska u raspad sistema“.

Po završetku konačne klasifikacije se čuvaju sledeći podaci:

- vreme prethodnog i tekućeg prolaza;
- spisak svih povezanih ostrva u tekućem i prethodnom prolazu;
- ukoliko je ostrvo nastalo cepanjem, čuva se podatak o izvornom ostrvu, kao i spisak svih „sestrinskih ostrva“, tj. ostrva koja su pocepana iz istog ostrva kao i predmetno ostrvo;
- informacija o statusu ostrva.

Treba napomenuti da se raspad sistema detektuje ukoliko se iz stanja energizovano prelazi u stanje neenergizovano.

3 EDITOR BAZE PODATAKA – ADB

Aplikativna baza podataka predstavlja centralni repozitorijum podataka o elementima u sistemu (generatori, dalekovodi, transformatori, potrošači), kao i svih neophodnih podataka za određivanje statičke topologije mreže (povezanost elemenata, struktura sabirnica, opis sabirničkih polja, rasklopnih aparata). Pored nabrojanih, baza sadrži i podatke o vrednostima analognih merenja i statusa rasklopnih aparata dobijenih sa SCADA sistema [5]. Na Slici 2 je dat prikaz iz editora baze podataka.

Slika 2 Editor baze podataka - ADB

Za potrebe izučavanja različitih studijskih slučajeva, koristi se editor baze podataka ADB. Moguće je kreiranje više različitih *savecase*-ova (studija slučaja) i analiziranje rezultata aplikacije nad tim *savecase*-ovima, kao na primer uključivanje/isključivanje rasklopne

opreme, čijom promenom statusa bi moglo doći do cepanja mreže na više ostrva. U samom editoru postoji grafički prikaz stabla – strukture baze, po kojoj je moguće izvršiti jednostavnu pretragu i editovanje.

4 KOORDINACIONA PLATFORMA

Na osnovu rezultata aplikacije za detekciju cepanja mreže i pojave raspada sistema, kreiraju se izveštaji na koordinacionoj platformi.

Koordinaciona platforma služi za komunikaciju između učesnika u procesu i za koordinaciju njihovih akcija. Zasnovana je na platformi *OperatorFabric* koja je razvijena od strane Linux fondacije i čiji je kod javno dostupan. Komunikacija kroz koordinacionu platformu se zasniva na sistemu obaveštenja u formi kartica koje se prikazuju korisnicima. Kartice mogu biti informativne, aktivne, alarmne ili usaglašene. Informativne kartice obaveštavaju operatera o nekom događaju ili mu prenose neku poruku od strane drugih učesnika u sistemu, a od operatera se ne očekuje odgovor. Aktivne notifikacije zahtevaju neku akciju od strane operatera, na primer potvrdu ili odbacivanje predloženog plana isključenja dalekovoda, zahtevanog povećanja proizvodnje i slično. Aktivne kartice se koriste i prilikom koordinacije više korisnika kada je potrebno da se usaglaši plan akcije, na primer kada dođe do ispada dela sistema, potrebno je iskoordinirati rad više učesnika u elektroenergetskom sistemu da bi se sistem bezbedno vratio u stabilno stanje. Alarmne kartice su slične aktivnim karticama, samo dodatno naznačavaju da je potrebna hitna reakcija operatera. Kartice usaglašavanja označavaju da je neka koordinacija završena i šalju rezultate koordinacije. Na Slici 3 je dat primer jedne aktivne kartice iz koordinacione platforme.

Slika 3 Primer kartice u koordinacionoj platformi – Aktivna kartica

Koordinaciona platforma omogućava brz i pouzdan način komunikacije i koordinacije koji svim korisnicima pruža mogućnost da u svakom trenutku prate stanje nekog procesa, tok koordinacije i slično. Ona takođe omogućava naknadni pregled toka koordinacije i svih razmenjenih poruka u slučaju da je potrebno ispraviti neke greške u postupku rešavanja problema.

Kartice korisnicima mogu slati drugi korisnici koristeći interfejs koji pruža platforma, ali i drugi alati koji se integrišu sa platformom. Strani alati (programi koji nisu integralni deo

platforme) šalju obaveštenja preko koordinacione platforme postavljanjem datoteke u predefinisanim formatu na komunikacionu komponentu (npr. fajl server) koju onda platforma analizira i na osnovu koje generiše karticu.

5 ZAKLJUČAK I DALJI RAZVOJ

U ovoj fazi projekta, aplikacija za detekciju cepanja mreže i raspada sistema je kreirana za studijske slučajeve. Naredni korak u razvoju bi bila analiza mogućnosti kreiranja i prilagođavanja algoritma koji bi vršio analizu nad SCADA podacima u realnom vremenu. Na SCADA sistemu bi bilo moguće prilagoditi prikaze u slučaju pojave ostrva i/ili raspada sistema, kako bi dispečeri imali vizuelni prikaz stanja u svakom trenutku.

Takođe, jedan od narednih koraka je proširenje algoritma za proveru po frekvenciji. Ukoliko u sistemu postoji niženaponski deo mreže koji nije obuhvaćen modelom, algoritam bi, teoretski, mogao da greškom prijavi pojavu ostrva iako ono ne postoji (ostrva povezana na nižim naponima). Dodatna provera po frekvenciji bi unapredila algoritam i sprečila pojavu takve greške.

ZAHVALNICA

Rad je deo HORIZON 2020 projekta TRINITY (*H2020-863874 Transmission system enhancement of regional borders by means of Intelligent market technology*). Ovaj dokument je urađen uz finansijsku pomoć Evropske Unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost autora i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske Unije. Takođe, istraživanje opisano u ovom radu finansirano je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

LITERATURA

- [1] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=EN>
- [2] <http://trinityh2020.eu/download/8267/>
- [3] Miloš Stojić, Goran Jakupović, Ninel Čukalevski, Jelena Veselinović “Novi SCADA/EMS sistem u Nacionalnom dispečerskom centru Elektromreže Srbije” CIGRE Montenegro C2-05, 11-14.05.2015. godine, Institut “Mihajlo Pupin” Beograd, JP EMS Beograd
- [4] Miloš Stojić, Goran Jakupović, Jasmina Trhulj i Ninel Čukalevski, „INTEGRACIJA PAKETA ZA ODREĐIVANJE TOPOLOGIJE I ESTIMACIJU STANJA U OKVIRU REAL-TIME SCADA/EMS SISTEMA”, Elektroprivreda, ISSN 0013-5755, COBISS.SR-ID 158963980, 2003. Br. 2., april - jun 2003., str. 68. - 75.
- [5] Goran Jakupović, Miloš Stojić, Jasmina Trhulj, Ninel Čukalevski, “Aplikativna baza i povezivanje SCADA sistema sa NT/SE aplikacijom”, 12. Simpozijum Upravljanje i Telekomunikacije u Elektroenergetskom sistemu JUKO CIGRE, Bečići, 19-21. maj 2004.
- [6] Goran Stefanović, Miloš Stojić, Ivana Kršenković, Ninel Čukalevski, „Određivanje energizovanosti elektroenergetskih mreža”, Energetika 2016, Zlatibor, 22.-25.3.2016.
- [7] Goran Stefanović, Miloš Stojić, Ivana Kršenković, Goran Jakupović, Ninel Čukalevski, „Određivanje energizovanosti elektroenergetskih mreža u realnom vremenu bazirano na topološkoj analizi”, 17. Simpozijum Upravljanje i Telekomunikacije u Elektroenergetskom sistemu CIGRE Srbija, 16-19. oktobar 2016, Vršac, Srbija

APPLICATION FOR SYSTEM SPLIT AND BLACKOUT DETECTION

***Nina Stojanović¹, Miloš Stojić¹, Suzana Cvetičanin¹, Goran Jakupović¹, Marko Batić¹,
Dušan Popadić¹, Srđan Subotić², Andrej Tasić³, Dušan Prešić³**

**¹Institute Mihajlo Pupin Belgrade, ²Public Enterprise Electric Power Industry of Serbia
Belgrade, ³Security Coordination Centre SCC Belgrade**

Summary

This paper presents an application for the detection of system split and blackout. The described application was developed as part of the Emergency and Restoration (ER) module of the HORIZON 2020 TRINITY project (H2020-863874 Transmission system enhancement of regional borders by means of Intelligent market technology).

First, a brief overview of the relevant unit of the ER module is given, then a functional description of the application software for detecting system split, as well as a description of the software technologies used. Also, modeling software (database editor) is shown. At the end, an overview of the further development plan is briefly described.

The application for detection of system split and blackout was developed on the basis of a topology processor which is a standard component of network applications, specifically variants intended primarily for energization detection, i.e. „SCADA topology“ and „line staining“. The application was developed on the Linux platform, using the C++ programming language. A relational MySQL database is used as a platform for storing system models and other data. The user interface of the database editor was developed using the Java programming language.

Key words: System split, blackout, topology processor, electrical islands

* Institut Mihajlo Pupin – Automatika, Volgina 15, 11000 Beograd, Srbija, nina.stojanovic@pupin.rs

APLIKACIJA ZA DETEKCIJU CEPANJA MREŽE I RASPADA SISTEMA

APPLICATION FOR SYSTEM SPLIT AND BLACKOUT DETECTION

***Nina Stojanović¹, Miloš Stojić¹, Suzana Cvetičanin¹, Goran Jakupović¹, Marko Batić¹,
Dušan Popadić¹, Srđan Subotić², Andrej Tasić³, Dušan Prešić³**

¹Institut Mihajlo Pupin Beograd, ²Elektromreža Srbije EMS AD Beograd, ³ Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o. Beograd

Kratak sadržaj

U ovom radu je dat prikaz aplikacije za detekciju cepanja mreže (*eng. system split*) i raspada sistema (*eng. blackout*). Opisana aplikacija je razvijena u sklopu Emergency and Restoration (ER) modula HORIZON 2020 projekta TRINITY (H2020-863874 Transmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntelligenT market technologY).

U radu je prvo je dat kratak prikaz relevantne celine ER modula, odnosno njegove softverske arhitekture, zatim kratak opis procesa topologije i funkcionalni opis softvera aplikacije za detekciju podele i raspada sistema, kao i opis korišćenih softverskih tehnologija. Takođe, prikazan je softver za modelovanje i unos podataka (editor baze), pomoću koje je moguće kreirati različite studijske slučajeve. Ukratko je opisana i koordinaciona platforma za prikaz izveštaja i rezultata aplikacije. Na kraju rada je dat zaključak i ukratko je opisan pregled plana daljeg razvoja – provera algoritma po frekvenciji, kao i rad u realtime režimu.

Aplikacija za detekciju cepanja mreže i raspada sistema je studijska aplikacija razvijena na bazi procesora topologije koji je standardna komponenta mrežnih aplikacija, i to konkretno varijante namenjene primarno detekciji energizovanosti, odnosno „SCADA topologiji“ i „bojenju vodova“. Aplikacija je razvijena na Linux platformi, korišćenjem programskog jezika C++. Kao platforma za čuvanje modela sistema i drugih podataka koristi se relaciona MySQL baza. Korisnički interfejs editora baze razvijen je korišćenjem programskog jezika Java.

Ključne reči: Cepanje mreže, raspad sistema, procesor topologije, električna ostrva

* Institut Mihajlo Pupin – Automatika, Volgina 15, 11000 Beograd, Srbija, nina.stojanovic@pupin.rs